

УДК 627.8:556.5

**ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ ДЖАРДЫ-КАЙЫНДЫ ДЛЯ
ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАЛОЙ ГЭС**

БОТОКАНОВА БАКТЫГУЛ АСАНКОЖОЕВНА

к.т.н., доцент

Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина
Бишкек, Кыргызстан

ЛОГИНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

д.т.н., профессор

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина
Бишкек, Кыргызстан

ЖАНЫБАЕВА НУРАЙ ЖАНЫБАЕВНА

Инженер 1 категории

Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации
Бишкек, Кыргызстан

МАМБЕТОВ АЛТЫНБЕК ЭСЕНГЕЛЬДИЕВИЧ

Магистрант

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина
Бишкек, Кыргызстан

Аннотация: В статье представлены результаты комплексного инженерно-гидрологического обследования нижнего горного участка бассейна реки Джарды-Кайынды, расположенного на северном склоне Кыргызского хребта.

Цель исследования - получение достоверных данных о гидрологическом режиме с целью обоснования расчётных параметров проектируемой деривационной малой гидроэлектростанции (ГЭС №3).

Выполнен анализ сезонного распределения стока, установлены типы питания и фазовая структура половодья, рассчитаны характеристики максимальных и минимальных расходов. Для повышения точности расчётов использованы архивные материалы гидропоста р. Джарды - Кайынды — с. Орто-Арык» и реки-аналога Чон - Кайынды.

Установлено, что формирование стока обусловлено преимущественно таянием снегов и ледников, с выраженной многовершинной структурой годового гидрографа.

Актуальность исследования подтверждается необходимостью устойчивого развития малой гидроэнергетики в условиях растущей энергопотребности и климатической нестабильности. Полученные данные используются для проектирования гидротехнических сооружений с учётом экологических и ресурсных ограничений.

Ключевые слова: малая гидроэлектростанция, река Джарды - Кайынды, расчётный расход, гидрологический режим, деривация, снеговое питание, устойчивое водопользование.

**EVALUATION OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE JARDY-KAYUNDY
RIVER TO JUSTIFY THE PARAMETERS OF A SMALL DERIVING HYDROELECTRIC
POWER PLANT**

BOTOKANOVA BAKTYGUL ASANKOZHOEVNA

Ph.D., Associate Professor

Kyrgyz National Agricultural University by K.I. Scriabin
Bishkek, Kyrgyzstan

LOGINOV GENNADY IVANOVICH

Doctor of Technical Sciences, Professor
Kyrgyz-Russian Slavic University by B.N. Yeltsin
Bishkek, Kyrgyzstan

ZHANYBAEVA NURAI ZHANYBAEVNA

Engineer 1 category
Kyrgyz Research Institute of Irrigation
Bishkek, Kyrgyzstan

MAMBETOV ALTYNBEK ESENGELDIEVICH

Master's student
Kyrgyz National Agrarian University by K.I. Skryabin
Bishkek, Kyrgyzstan

Abstract: *This article presents the results of a comprehensive engineering and hydrological survey of the lower section of the Zhardy - Kaindy River basin, located in the northern part of the Kyrgyz Range. The aim of the study is to obtain reliable data on the hydrological regime to justify the design parameters of a proposed diversion-type small hydropower plant (HPP No. 3).*

An analysis of the seasonal flow distribution was conducted, types of water sources and the phase structure of the flood regime were identified, and the characteristics of maximum and minimum discharges were calculated. To improve the accuracy of the estimates, archival materials from the Zhardy - Kaindy River hydrological station at the village of Orto-Aryk and from the analog river Chon-Kaindy were used.

It was established that runoff formation is primarily driven by the melting of snow and glaciers, with a pronounced multi-peak structure in the annual hydrograph.

The relevance of the study is underscored by the need for sustainable development of small-scale hydropower under conditions of growing energy demand and climatic instability. The obtained data are used in the design calculations of hydraulic structures, taking into account environmental and resource constraints.

Key words: *small hydropower plant, river Jarda-Kayunda, calculated flow, hydrological mode, derivation, snow feeding, sustainable water use.*

Введение. В современных условиях остро ощущается необходимость в повышении энергонезависимости регионов Кыргызстана, особенно в малонаселённых и труднодоступных горных районах. Развитие малой гидроэнергетики, как формы локальной генерации электроэнергии, рассматривается как одно из приоритетных направлений в энергетической политике страны [8]. Основу гидропотенциала составляют малые и средние реки, протекающие по склонам Тянь-Шаня, обладающие значительными естественными уклонами и стабильным водным режимом в весенне-летний период. Согласно экспертным оценкам, технически реализуемый потенциал малых ГЭС в Кыргызстане оценивается в 6 млрд кВт·ч, тогда как в настоящее время освоено менее 3 % от этого значения [7].

Река Джарды-Кайынды, протекающая в северо-западной части Кыргызского хребта, представляет интерес как водоток с высокими уклонами и прогнозируемым стабильным расходом в период активного таяния снега и ледников. Нижний участок реки рассматривается как перспективный створ для размещения деривационной малой ГЭС № 3. В связи с этим в 2024 году были проведены инженерно-гидрологические изыскания, охватывающие анализ режима стока, многолетней изменчивости гидрологических характеристик, а также климатических факторов, влияющих на питание и динамику речного стока [12].

Целью настоящего исследования является научное обоснование параметров малой ГЭС № 3 на основе анализа современных и восстановленных гидрологических данных, с учётом региональных климатических условий и геоморфологии водосборного бассейна. Полученные результаты необходимы для проведения последующего гидравлического моделирования, проектирования водозаборных и деривационных сооружений, а также обеспечения экологически допустимого режима эксплуатации водных ресурсов.

Материалы для исследования. Рациональное использование водных ресурсов в Кыргызской Республике на современном этапе становится одним из ключевых направлений устойчивого развития, учитывая сложившиеся противоречия между водохозяйственными и энергетическими потребностями. Согласно аналитическим данным проекта SECCA, до 90 % всех водных ресурсов страны используется в ирригационных целях (рис. 1), в то время как на нужды электроэнергетики приходится менее 1 % объёма водопотребления [7, с.19-25]. Такая структура указывает на доминирующее значение сельскохозяйственного водопользования и ограниченность регулируемых источников водоснабжения, особенно в период вегетационного сезона.

Рисунок 1. Структура использования водных ресурсов Кыргызской Республики: доля водопотребления на ирригацию и электроэнергетику

В условиях растущего спроса на электроэнергию и увеличивающейся продолжительности засушливых периодов необходимость диверсификации генерирующих мощностей приобретает особую значимость. Ирригационные системы страны в своём большинстве опираются на живой сток малых рек, без возможности межсезонного регулирования, что обуславливает высокую чувствительность как сельского хозяйства, так и энергетического сектора к колебаниям водности [6, с. 38-43. 7, с. 25-30].

В данном случае использование гидропотенциала малых рек Джарды-Кайынды, для выработки электроэнергии посредством деривационной схемы без создания водохранилищ представляется наиболее рациональным решением. Реализация проекта малой ГЭС № 3 на данном участке позволяет:

- эффективно использовать сезонный сток без его изъятия из общего водооборота;
- минимизировать воздействие на экосистему за счёт отсутствия затопляемых территорий;
- обеспечить энергетическую автономность локальных потребителей;
- интегрировать объект в существующую систему водопользования без конкуренции с оросительными нуждами.

Гидрологические характеристики реки Джарды - Кайынды, такие как высокая степень сезонности стока, наличие устойчивого снегово-ледникового питания, а также значительный уклон русла (до 80‰), делают её перспективной для размещения малых ГЭС деривационного типа, рассчитанных на не зарегулированный сток. Кроме того, проектная реализация объекта

соответствует положениям «Прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2023–2027 годы», в которых подчёркивается приоритетное значение модернизации ирригационной инфраструктуры, расширения мелиорированных земель и устойчивого водообеспечения сельских территорий [7 с, 30-39, 8, с. 20-28].

Таким образом, реализация малой ГЭС № 3 на р. Джарды-Кайынды имеет не только энергетическое, но и стратегическое значение для устойчивого развития водно-энергетического комплекса региона. Проект способствует комплексному решению задач водопользования, региональной энергетической безопасности и адаптации к климатическим вызовам.

Расчёт параметров речного стока является важнейшим этапом для проектирования гидротехнических объектов, таких как малые ГЭС. Для определения потенциала водных ресурсов р. Джарды-Кайынды, а также оптимальных параметров работы гидроагрегатов, необходимо провести комплексный гидрологический анализ, включающий определение среднегодового стока, его сезонных колебаний и характеристик паводков.

Для оценки среднегодового стока используется методика, основанная на статистическом анализе данных гидрометеорологических наблюдений за период не менее 30 лет. Среднегодовой сток Q_{cp} вычисляется как среднее значение годового расхода воды, что позволяет учитывать все возможные изменения водности в долгосрочной перспективе.

$$Q_{cp} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Q_i; \quad (1)$$

где, Q_i - расход воды в i - год; n — количество лет в исследуемом периоде.

Данные о расходах воды получаются на основе наблюдений, произведённых на гидрологических постах, расположенных на р. Джарды - Кайынды и её притоках. Для оценки возможных колебаний стока и более точной оценки его сезонных изменений используется метод «переменных коэффициентов», учитывающий особенности снегово-ледникового питания реки [3, с. 97–115; 4, с. 19–25; 8, с. 15–21].

Для анализа сезонных колебаний стока применяется метод распределения расхода воды по месяцам, основанный на многолетних гидрологических данных. В случае р. Джарды - Кайынды, учитывая преобладание снегово-ледникового питания, наиболее высокие расходы воды наблюдаются в период весны и лета, что связано с активным таянием снега и льда [2, с. 112–118; 3, с. 130–145].

$$Q(t) = Q_{cp} \cdot f(t); \quad (2)$$

где, $Q(t)$ - месячный расход воды в момент времени t ,

Q_{cp} - среднегодовой расход,

$f(t)$; - безразмерный коэффициент сезонности, определяемый на основе многолетних наблюдений [3, с. 137; 6, с. 51–55].

Оценка паводковых стоков является важной частью анализа речного стока, так как паводки могут значительно влиять на эксплуатацию гидротехнических сооружений. Для расчёта максимальных расходов воды, возникающих в период паводков, используется метод статистической обработки экстремальных значений расхода воды. Применяется так называемый метод «максимума за период», который позволяет вычислить возможный максимальный расход стока для каждого из гидрологических сезонов. Для определения максимальных расходов в паводковый период используется формула [1, с. 6-8, 3, с. 139]:

$$Q_{max} = \max(Q_1, Q_2, \dots, Q_n); \quad (3)$$

С учётом усиливающегося воздействия климатических изменений и растущей антропогенной нагрузки на водные ресурсы, прогнозирование будущих изменений в речном стоке приобретает критическое значение при обосновании параметров малых гидроэнергетических объектов.

Для надёжной оценки водообеспеченности р. Джарды-Кайынды в перспективных климатических условиях применяется комплексный подход, основанный на использовании динамических гидрологических моделей, способных учитывать пространственно-временную изменчивость климатических и ландшафтных параметров.

Одной из таких моделей является VIC (Variable Infiltration Capacity) — физико-обоснованная распределённая модель водного и энергетического баланса, эффективно применяемая в горных и ледниковых бассейнах Центральной Азии [10, с. 419-432]. VIC позволяет моделировать поверхностный и подземный сток с учётом инфильтрационной неоднородности, снежного накопления и испарения, обеспечивая долгосрочные прогнозы водности на основе сценариев изменения температуры, осадков и снежного покрова.

Прогнозные параметры стока, полученные с помощью VIC, могут быть интегрированы в специализированные гидравлические модели, такие как HEC-RAS и MIKE 11 [4, с. 14415-14428], для последующего моделирования русловых процессов и оценки гидравлического режима в створе размещения малой ГЭС. Эти программные комплексы позволяют учитывать влияние сезонных колебаний, паводков, а также возможных изменений в схеме водопользования, включая отбор воды на ирригационные нужды или сбросы из других гидротехнических объектов.

Такой подход обеспечивает комплексную оценку водного потенциала и устойчивость проекта к гидрологическим и климатическим рискам, что критически важно для условий высокогорных водосборов с преобладающим снеговым и снегово-ледниковым питанием, к которым относится бассейн р. Джарды-Кайынды [12, с. 15-30].

Результаты исследования. Годовой режим стока реки Джарды - Кайынды формируется преимущественно за счёт талых вод сезонных снегов и ледников, при второстепенной роли дождевых осадков. Существенное участие в поддержании меженного и базисного стока принимают подземные воды, формирующиеся за счёт инфильтрации талых вод и их трансформации в зоне аккумуляции.

Генетически в структуре годового стока выделяются три фазово-однородных периода [12]:

- Снеговое половодье (апрель–июнь) обусловлено интенсивным таянием низко- и среднегорных снежников, с высокими расходами (0,68–4,89 м³/с), чувствительными к величине сезонных осадков.

- Снегово-ледниковое половодье (июль–сентябрь) формируется за счёт таяния высокогорных снегов и ледников, гидрограф напрямую коррелирует с положительными температурами воздуха.

- Период межени (октябрь–март) характеризуется минимальными расходами (0,053–0,41 м³/с), подпитывается преимущественно подземными водами. Суточные колебания в этот период отсутствуют.

Вертикальная поясность источников питания обуславливает многовершинный характер гидрографа, а границы фаз изменяются в зависимости от гидрометеорологических условий года. Такое распределение требует комплексного подхода к расчёту годового и сезонного водообеспечения при проектировании и эксплуатации малой ГЭС на данном участке.

Формирование нормы годового стока р. Джарды-Кайынды обусловлено климатическими условиями и гипсометрической структурой водосборного бассейна, с доминирующим влиянием высотной зональности осадков и температурного режима. После закрытия гидропоста «р. Джарды - Кайынды — с. Орто-Арык» (1993 г.) гидрологический ряд восстановлен методом аналогов с использованием данных по р. Чон - Кайынды, удовлетворяющей условиям территориальной, климатической и гидрологической сопоставимости. По данным одновременных наблюдений (1932–1980 гг.) построена эмпирическая зависимость между средними расходами воды, на основании которой восстановлен гидрологический ряд р. Джарды - Кайынды (рис. 2).

Рисунок 2 - Зависимость среднемесячных и среднегодовых расходов воды рек Джарды - Кайинды и Чон - Кайинды за период одновременных наблюдений (1932–1980 гг.).

Для оценки репрезентативности восстановленного ряда использована методика расчёта среднеквадратической ошибки:

$$\sigma_n = \frac{C_v}{\sqrt{n}}; \quad (4)$$

где C_v - коэффициент вариации годового стока, n - число лет наблюдений.

В рассматриваемом случае ошибка составляет 2,1 %, что указывает на высокую достоверность оценки нормы стока.

Ежегодная вероятность превышения гидрологических характеристик определена по классической эмпирической формуле:

$$P = \frac{100 \cdot m}{n+1}; \quad (5)$$

где m - порядковый номер члена в убывающем ряду, n - общее количество лет наблюдений.

Для оценки степени разброса и асимметрии распределения стока используются такие статистические характеристики, как коэффициент вариации C_v и коэффициент асимметрии C_s . Эти показатели помогают понять, насколько данные о стоке отклоняются от среднего значения и насколько распределение данных отличается от нормального.

Расчёт оценок параметров распределения с использованием метода наибольшего правдоподобия позволяет наилучшим образом подобрать параметры распределения, соответствующие данным стока. Этот метод основывается на максимизации функции правдоподобия, которая измеряет, насколько хорошо предполагаемое распределение (в данном случае, биномиальное) соответствует наблюдаемым данным.

Аппроксимация эмпирических кривых обеспеченности при проектировании гидротехнических сооружений, таких как малые ГЭС, важна для оценки вероятности различных уровней стока в будущем. В данном контексте для аппроксимации использовалась кривая Крицкого - Менкеля (биномиальная кривая распределения рис.3).

Рисунок 3 - График колебаний нормы годового стока р. Джарды - Кайынды за период наблюдений

В процессе гидрологического анализа водных ресурсов р. Джарды-Кайынды для проектирования малых гидроэлектростанций (ГЭС) была проведена оценка норм годового стока, его распределения по месяцам, а также максимальных и минимальных расходов воды. Полученные результаты, в частности, норма годового стока, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, и характер изменения стока в течение года, обеспечивают необходимую информацию для оптимального проектирования гидротехнических сооружений, соответствующих требованиям надежности и безопасности.

Норма годового стока р. Джарды - Кайынды была рассчитана как среднегодовой расход воды, составивший $1.81 \text{ м}^3/\text{с}$, с коэффициентом вариации 0.19 и коэффициентом асимметрии, равным $2Cv$. Эти показатели отражают особенности распределения стока и его нестабильность, что важно для учета гидрологической неопределенности при проектировании. Данные показатели также свидетельствуют о значительном влиянии высотной зональности на осадки и температурные режимы водосбора, что необходимо учитывать при проектировании ГЭС в данной климатической зоне.

Внутригодовое распределение стока показывает ярко выраженную сезонность, с максимальными расходами воды, приходящимися на летний период, в особенности на июнь и июль. Эти пики стока связаны с активным таянием снега и ледников в высокогорных частях бассейна. Средний расход воды для периода с мая по сентябрь составляет $2.82 \text{ м}^3/\text{с}$, а для периода с октября по апрель — $0.71 \text{ м}^3/\text{с}$. Данный режим стока является основным для определения мощности и производительности малых ГЭС, что позволяет точно спроектировать соответствующие мощности для работы в условиях сезонных колебаний водных ресурсов.

Для оценки максимальных расходов воды в условиях паводков, характерных для горных рек, была использована методика, основанная на формуле М.В. Денисова и обработке В.В. Сумароковой. Максимальные расходы воды на р. Джарды-Кайынды, фиксируемые в период половодья, подтверждают важность учёта данных пиковых значений для проектирования гидротехнических сооружений.

В частности, расчёт максимальных расходов на основе полученных данных позволяет минимизировать риски, связанные с возможными катастрофическими паводками, характерными для данной зоны.

Что касается минимальных расходов воды, то анализ меженного периода показывает, что в зимний период, когда поверхностный сток практически отсутствует, река переходит на питание за счет грунтовых вод. Минимальные среднемесячные расходы воды составляют

0.514 м³/с для р. Джарды-Кайынды и 0.350 м³/с для расчётного створа № 3, что является важным фактором для обеспечения стабильной работы гидроэлектростанции в периоды низкой водности.

В совокупности все эти гидрологические данные, включая норму годового стока, внутригодовое распределение, максимальные и минимальные расходы, предоставляют полную картину водных ресурсов на р. Джарды-Кайынды, что позволяет эффективно и обоснованно спроектировать малые ГЭС [5, с. 93-97, 6, с. 38-43]. Особенности гидрологического режима, такие как высокий коэффициент вариации и асимметрии стока, требуют гибкого подхода к проектированию, с учетом сезонных и паводковых нагрузок на водосбор, а также необходимости применения переходных коэффициентов и коррекций для точности расчётов.

Таким образом, на основе полученных данных можно утверждать, что проектирование малых ГЭС на р. Джарды-Кайынды является целесообразным и обоснованным с гидрологической точки зрения, при этом необходим учёт всех факторов — от сезонных колебаний стока до паводков и периодов межени.

Выводы:

1. На основе данных о гидрологическом режиме р. Джарды - Кайынды, включая норму годового стока (1.81 м³/с), коэффициент вариации (0.19) и коэффициент асимметрии (2Cv), можно утверждать, что проектирование малой деривационной ГЭС на данной реке целесообразно. Показатели стока подтверждают умеренную изменчивость гидрологического режима, что позволяет эффективно прогнозировать водоснабжение для ГЭС, обеспечивая её стабильную работу в течение года. Расчётный расход при 50% обеспеченности, равный 1.59 м³/с для створа №3, соответствует реальным условиям эксплуатации и позволяет корректно определить мощность установки.

2. Сезонная динамика стока р. Джарды - Кайынды, с максимальными расходами воды в летние месяцы, обусловлена таянием снега и ледников, что требует учёта в проектировании малой ГЭС. Учитывая максимальные расходы воды, достигающие 20 м³/с при 1% обеспеченности, можно проектировать системы деривации, которые будут эффективно использовать ресурсы реки в периоды паводков, а также гарантировать стабильную выработку электроэнергии в летние месяцы. Такое распределение стока подтверждает необходимость адаптивного подхода к гидротехническому проектированию для обеспечения надежности ГЭС в условиях сезонных колебаний.

3. Учитывая умеренную степень селе опасности в бассейне реки Джарды - Кайынды, обусловленную интенсивными и кратковременными ливнями в нижней части реки, проектирование малой ГЭС должно включать меры по защите от возможных селей.

Важно предусмотреть эффективные системы водоотведения, укрепление берегов и защиту гидротехнических объектов от паводков. Это гарантирует не только надежную эксплуатацию ГЭС, но и минимизацию рисков повреждения сооружений в случае экстремальных гидрологических явлений.

Заключение

Проектирование малых ГЭС на реке Джарды-Кайынды является обоснованным с гидрологической точки зрения. Норма годового стока и сезонные колебания расхода воды подтверждают возможность эффективного использования водных ресурсов для генерации электроэнергии. Учитывая высокие максимальные расходы воды, а также минимальные расходы в меженный период, гидротехнические сооружения могут работать с учётом сезонных изменений водности. Однако, необходимо предусмотреть меры для защиты от интенсивных паводков и селеопасных явлений, характерных для региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ботоканова Б.А. Приоритеты развития малой гидроэнергетики в Кыргызстане/ Ботоканова Б.А., Усон Кызы Э., Исмагиллаев // *Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета.* – 2023. – Т. 23, № 8. – С. 4–8. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54674086>
2. **Большаков М.Н.** Водные ресурсы рек советского Тянь-Шаня и методы их расчёта. – Фрунзе, 1974. – 307 с. – URL: http://www.caiag.kg/images/caiag/books//08-09_rus.pdf
3. Карпенко А.С. Гидрологические методы для проектирования ГЭС/ Карпенко А.С., Шульга А.Г. // – Киев: 2013. – 160 с.
4. Лианг С., Леттенмайер Д.П., Вуд Е.Ф., Бёрджес С.Дж. A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models/ Лианг С., Леттенмайер Д.П., Вуд Е.Ф., Бёрджес С.Дж. // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres.* – 1994. – Vol. 99, No. D7. – P. 14415–14428. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/21562202d>
5. Логинов Г.И. Движение двухфазного потока жидкости (вода-наносы) на криволинейном участке русла // *Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета.* – 2010. – Т. 10, № 2. – С. 93–97. – URL: <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public>
6. Логинов Г.И. Результаты исследований зимнего режима эксплуатации водозаборных сооружений деривационных гидроэлектростанций // *Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана.* – 2016. – № 1. – С. 38–43. – URL: <http://science-journal.kg/ru/journal>
7. Маматканов Д.М. Водные ресурсы Кыргызстана на современном этапе./ Маматканов Д.М., Бажанова Л.В., Романовский В.В. – Бишкек, 2010. – С. 19–39. – URL: http://www.caiag.kg/images/caiag/books/earth_exp_rus.pdf
8. Малая гидроэнергетика Кыргызстана: состояние и перспективы развития // *Практические аспекты устойчивой энергетики в КР.* – Бишкек: Ассоциация «ВИЭ КР», 2023. – 28 с. – URL: <https://secca.eu/wp-content/uploads>
9. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3: Многолетние данные. Части 1–6. Вып. 32: Киргизская ССР. – Л.: Гидрометеиздат, 1989. – 348 с. – URL: <https://www.ecosvc.ru/upload/iblock/a32/kx1vsk87qi3ff7xlg2brf3pnglbr9rgm.pdf>
10. Поляков В.Н. Применение модели VIC в задачах оценки изменения речного стока в условиях изменяющегося климата/ Поляков В.Н., Мелентьев В.В. // *Водные ресурсы.* – 2020. – Т. 47, № 3. – С. 419–432.
11. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 14: Средняя Азия. Вып. 3: Бассейны оз. Иссык-Куль, рек Чу, Талас, Тарим. – Л.: Гидрометеиздат, 1973. – 482 с. – URL: <http://www.cawater-info.net/library/rus/hist/resources-chu-talas/index.htm>
12. Шило В.Н. Инженерные гидрологические изыскания на реке Джарды-Кайынды (малая ГЭС №3): Отчёт. – Бишкек, 2024. – 41 с.